

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

RESIDÊNCIA SEBASTIÃO PEDROSA ANAMNESE DA OBRA TERTULIANO DIONÍSIO, 1961, CG-PB

SEBASTIÃO PEDROSA RESIDENCE: ANAMNESIS OF THE WORK TERTULIANO DIONÍSIO, 1961, CG-PB

RESIDENCIA SEBASTIÁN PEDROSA: ANAMNESIS DE LA OBRA TERTULIANO DIONÍSIO, 1961, CG-PB

MARINHO, LAYSE

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo – UAEC/CTRN/ UFCG, layse.pereira@estudante.ufcg.edu.br

BARRETO, RENOLD

*Graduando em Arquitetura e Urbanismo – UAEC/CTRN/ UFCG,
renold.oscar@estudante.ufcg.edu.br*

RESUMO

Com o intuito de proporcionar uma perspectiva informativa e reflexiva acerca do patrimônio moderno campinense, o presente estudo documenta e explora em abordagem descritiva e crítica da Residência Sebastião Pedrosa — projeto de autoria do arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio, em conjunto com José Luiz Menezes e Edy Marreta —, através de uma análise arquitetônica da obra em questão. Desta forma, oferece-se um exemplo de como o patrimônio moderno da cidade tem sofrido com o impacto da desvalorização e descaracterização no decorrer dos anos, ao mesmo tempo que o trabalho revisita o material do projeto original por meio de um redesenho, com princípios modernos da obra estudada. A metodologia adotada, é utilizada por AFONSO (2019), que examina as dimensões normativa, histórica, espacial, tectônica, funcional, formal e de conservação. O estudo tem aporte teórico principal o E-book Campina Grande Moderna (AFONSO, 2022), que serve de modelo e direção para o presente trabalho. Destarte, o estudo mostra-se relevante ao abordar o patrimônio moderno campinense em seu estado atual; patrimônio este que devido à falta de proteção, vem sofrendo com reformas descaracterizantes, patologias não-solucionadas e até mesmo demolições. Expõe-se, então, a visível importância de resgatar a memória da Arquitetura Moderna em sua integridade antes que a carência de medidas conservacionistas a tornem irrecuperável.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Arquitetônico. Patrimônio Moderno. Documentação. Preservação.

ABSTRACT

This study aims to offer an informative and insightful perspective on the Modern heritage of Campina Grande, focusing on the Sebastião Pedrosa Residence—a project designed by architects Tertuliano Dionísio, José Luiz Menezes, and Edy Marreta. Through a descriptive and critical approach, this research documents and explores the architectural significance of the residence, shedding light on the chronic devaluation and mischaracterization that have affected Campina Grande's Modern heritage over the years. Drawing on the methodology proposed by AFONSO (2019), this study examines the Sebastião Pedrosa Residence across normative, functional, tectonic, spatial, conservational, historical, and formal dimensions. Additionally, it presents an architectural redraw of the residence, showcasing Modern principles while also highlighting other examples of Campina Grande's Modern heritage. The significance of this work lies in its contribution to the preservation and appreciation of Campina Grande's Modern architectural legacy. By addressing the current state of the city's Modern heritage, characterized by disfiguring renovations, unresolved pathologies, and demolitions, this study underscores the urgency of preserving these architectural treasures before they become irrecoverable. Based on the insights gleaned from the E-book "Campina Grande Moderna" (AFONSO, 2022), this research underscores the importance of rescuing the memory of Modern Architecture in its entirety. Through a meticulous examination of the Sebastião Pedrosa Residence and other architectural landmarks, this study advocates for the implementation of conservational measures to safeguard Campina Grande's Modern heritage for future generations.

KEYWORDS: Architectural Heritage. Modern Heritage. Documentation. Preservation.

RESUMEN

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva informativa y reflexiva sobre el patrimonio moderno de Campina, este estudio documenta y explora una aproximación descriptiva y crítica a la Residencia Sebastião Pedrosa - proyecto diseñado por el arquitecto pernambucano Tertuliano Dionísio, junto con José Luiz Menezes y Edy Marreta- a través de un análisis arquitectónico de la obra en cuestión. De este modo, se ofrece un ejemplo de cómo el patrimonio moderno de la ciudad ha sufrido el impacto de la devaluación y la descaracterización a lo largo de los años, mientras que la obra revisa el material del proyecto original a través de un rediseño, con principios modernos de la obra estudiada. La metodología adoptada es la utilizada por AFONSO (2019), que examina las dimensiones normativa, histórica, espacial, tectónica, funcional, formal y de conservación. La principal contribución teórica del estudio es el libro electrónico Campina Grande Moderna (AFONSO, 2022), que sirve de modelo y orientación para este trabajo. Así, el estudio es relevante por abordar el patrimonio moderno de Campina Grande en su estado actual; un patrimonio que, por falta de protección, viene sufriendo reformas descaracterizadoras, patologías no resueltas e incluso demoliciones. Esto demuestra la visible importancia de rescatar la memoria de la Arquitectura Moderna en su integridad antes de que la falta de medidas de conservación la haga irrecuperable.

PALABRAS CLAVES: Patrimonio arquitectónico. Patrimonio moderno. Documentación. Conservación.

INTRODUÇÃO

O intuito deste trabalho é proporcionar uma análise detalhada e reflexiva sobre o patrimônio moderno campinense, tomando como objeto de estudo a Residência Sebastião Pedrosa, projetada pelos arquitetos Tertuliano Dionísio, José Luiz Menezes e Edy Marreta. O objetivo geral se concentra em documentar e explorar a obra de maneira descritiva, evidenciando os impactos da desvalorização e descaracterização ao longo dos anos. A metodologia adotada segue os parâmetros estabelecidos por AFONSO (2019), examinando dimensões normativas, históricas, espaciais, tectônicas, funcionais, formais e de conservação. O estudo baseia-se teoricamente no E-book "Campina Grande Moderna" (AFONSO, 2022), que oferece diretrizes e modelo para a pesquisa. Este trabalho divide-se em introdução, desenvolvimento (que inclui contextualização, procedimentos metodológicos, resultados e discussões) e considerações finais, discutindo as condições atuais do patrimônio e sugerindo formas de continuidade e preservação da memória arquitetônica moderna

CONTEXTUALIZAÇÃO

Projetada pelo arquiteto moderno Tertuliano Dionísio em conjunto com José Luiz Menezes e Edy Marreta, a Residência Sebastião Pedrosa situa-se na cidade paraibana de Campina Grande. Erguida em 1961 na Rua José de Alencar, no bairro da Prata, a casa conta com uma área total construída de 440 m² dentro de um terreno de 148 m².

Seu uso original era de residência para o médico titular, Sebastião Pedroza. Com o passar dos anos, a edificação deixou de servir como moradia e começou a ser utilizada como laboratório de análises clínicas. Tal mudança não foi a única: desde a época de sua construção, numerosas intervenções foram feitas na obra, de maneira a alterar significativamente sua composição original sem atentar à devida conservação do bem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada no estudo segue a abordagem da Dra. Alcília AFONSO (2019), cuja proposta metodológica para pesquisa arquitetônica patrimonial trabalha com a análise de sete dimensões para garantir o entendimento do objeto arquitetônico, a saber:

- 1) Dimensão normativa, que se trata do levantamento inicial dos decretos, leis e registros acerca do determinado bem, em especial aqueles relacionados à sua proteção (AFONSO, 2019, p. 58);
- 2) Dimensão histórica, que aborda o contexto da construção na época em que foi erguida. Mantendo sempre em mente que a compreensão da relação entre Arquitetura com História é essencial, aqui geralmente procura-se analisar os fatores que originaram o projeto, as condições sociais, econômicas e culturais envolvidas, o cliente e os agentes por trás da obra (AFONSO, 2019, p. 58 e 59);
- 3) Dimensão espacial, subdividida em espaço externo e espaço interno — o primeiro tratando das características do lugar e do entorno, e o segundo abordando as soluções do programa de necessidades em planta baixa, zoneamento, entre outros (AFONSO, 2019, p. 60 e 61);

- 4) Dimensão tectônica, que analisa a forma de construir propriamente dita, sendo esta relacionada primariamente ao sistema estrutural, peles, cobertura, detalhes construtivos e revestimentos, de maneira a sempre atentar à materialidade em cada um destes tópicos (AFONSO, 2019, p. 61 e 62);
- 5) Dimensão formal, analisando a forma em si — tanto a resolução do programa em termos formais como a relação do volume com o entorno (AFONSO, 2019, p. 62);
- 6) Dimensão funcional, observando o uso original, as transformações sofridas a este ao longo dos anos e a natureza de seu uso atual (AFONSO, 2019, p. 63);
- 7) Dimensão da conservação do objeto, observando de forma conclusiva os cuidados que foram dispensados ao objeto investigado; sejam estes de ordem protetiva legal ou de ordem física, expondo as condições físicas atuais nas quais a obra se encontra. (AFONSO, 2019, p. 64)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise evidencia que a Residência Sebastião Pedrosa sofreu significativas alterações que descaracterizaram sua concepção original. As reformas, realizadas sem critérios conservacionistas, comprometeram a integridade arquitetônica do bem, resultando na perda de elementos característicos da modernidade. A falta de cadastramento como bem tombado permitiu mudanças substanciais, que foram tanto negativas, como a substituição de elementos construtivos e surgimento de patologias, quanto neutras, como o fechamento do vão livre por panos de vidro.

- 1) Dimensão normativa: Quanto a proteção do bem, foi visto que não há nenhum registro acerca de mantê-lo protegido;
- 2) Dimensão histórica: O projeto original tinha um uso residencial, com um pavimento térreo de 264m² e um pavimento superior de 177m². A reforma, realizada por um escritório pernambucano, alterou a função para um laboratório de análises clínicas;
- 3) Dimensão espacial: Externamente, a edificação se integra ao entorno, sem muros que criem barreiras visuais. Internamente, há uma clara separação de setores, e uso de cobogós em certos ambientes como divisórias que não comprometem totalmente a permeabilidade visual. A iluminação natural na edificação é favorecida por um pátio interno central e um terraço com pergolado no térreo;
- 4) Dimensão tectônica: A estrutura é composta de concreto armado, com laje maciça e pilotis. As áreas acrescidas utilizam o sistema viga-pilar. A vedação é feita com alvenaria comum revestida, complementada por amplos planos de vidro;
- 5) Dimensão formal: A edificação aproveita a topografia acentuada do terreno, compondo dois pavimentos em um volume único, com pé direito duplo na fachada frontal. A composição da forma é definida pela cobertura, que influencia a organização espacial interna, promovendo fluidez e integração com o entorno;
- 6) Dimensão funcional: Inicialmente projetada como residência, a edificação foi adaptada para uso médico, com consultórios localizados no pavimento superior;

7) Dimensão da conservação do objeto: As modificações ocorreram sem preservação adequada, resultando na perda de elementos fundamentais da modernidade e no surgimento de patologias como bolor na recepção. A parte frontal, mais permeável, mantém-se relativamente preservada.

Figura 1: Redesenho da edificação original.

Fonte: Redesenho autoral, Layse Marinho, 2022.

Figura 2: Plantas da edificação original.

Fonte: Redesenho autoral, Layse Marinho, 2022.

Figura 3: Imagem da edificação atualmente após as modificações sofridas.

Fonte: Renold Oscar, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo desenvolvido sobre a Residência Sebastião Pedrosa revela a importância de resgatar e preservar o patrimônio moderno campinense. A análise das modificações sofridas pela edificação destaca a necessidade de políticas conservacionistas, do envolvimento da comunidade e parcerias estratégicas que valorizem e protejam a integridade arquitetônica e histórica desses bens, meios que assegurem que obras como essa possam continuar a inspirar e enriquecer o tecido urbano da cidade no futuro.

Apesar das alterações, a parte frontal da residência mantém-se preservada, indicando um potencial para projetos de restauro que possam recuperar elementos originais. Este trabalho, portanto, cumpre seu objetivo de documentar e analisar criticamente o patrimônio moderno de Campina Grande, propondo futuras pesquisas que explorem métodos de preservação e valorização do legado arquitetônico moderno na cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, Alcília. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. *Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente*, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 54–70, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/18778>. Acesso em: 10 jul. 2024.